

HISTORICAL SCIENCES

НАРИС З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КИЇВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ (1906-1920 РР.)

Афанасьєва З.Б.

*молодший науковий співробітник
відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Інституту книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна*

ESSAY ON THE HISTORY OF THE EDUCATIONAL AND AUXILIARY UNITS LIBRARIES OF KYIV COMMERCIAL INSTITUTE (1906-1920)

Afanasyeva Z.

*junior scientific worker of the
Library and Historical Collections Department,
Institute of Bibliography of the
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Стаття віддзеркалює історико-книгознавче дослідження організації бібліотечного фонду фундаментальної книгозбірні Київського комерційного інституту (ККІ) і бібліотек навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів), їх роль у накопиченні, зберіганні та розповсюдженні торговельно-економічних знань. Велику роль у книгознавчому дослідженні фондів бібліотек відіграють провенієнції, що уможлиблює більш детальну реконструкцію розпорошених книгозбірень навчально-допоміжних підрозділів ККІ.

ABSTRACT

The article reflects the historical and bibliographic study of the organization of the library fund of the fundamental book collection of the Kyiv Commercial Institute (KCI) and the libraries of educational and auxiliary units (cabinets), their role in the accumulation, storage and dissemination of trade and economic knowledge. Provenances play an important role in bibliographic research of library funds, which enables a more detailed reconstruction of scattered book collections of educational and auxiliary units of KCI.

Ключові слова: бібліотека, книгозбірні навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів), Київський комерційний інститут (ККІ), книжкові фонди, провенієнції, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Keywords: library, book collections of educational and auxiliary units (cabinets), Kyiv Commercial Institute (KCI), book funds, provenances, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (NBUV).

Історико-культурні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ), які є багатою джерельною базою для об'єктивного вивчення історії науки, останнім часом користуються все більшим попитом у сучасних дослідників.

Історія бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) тісно пов'язана з розвитком культури і освіти в державі. Вона віддзеркалює рівень підготовки фахівців, розвиток бібліотечної справи, участь професорсько-викладацького складу установи в діяльності бібліотеки. Історія бібліотеки невід'ємна від історії вищого навчального закладу, структурною частиною якої вона завжди була.

Тривалий час деякі фонди розпорошених бібліотек зберігалися у книгоховищах НБУВ неопрацьованими (які не мають власних каталогів) і залишалися поза увагою дослідників та читачів.

Значна частина цих фондів вже досліджена та введена до наукового обігу, але ще чимало книжкових зібрань, сформованих та відтворених внаслідок цілеспрямованої науково-дослідної роботи фахівців з бібліотечної справи за останні два десятиліття в Україні, ще залишаються недослідженою ланкою історичної та книгознавчої науки, а тому ще невідомі широкому загалу користувачів.

З метою забезпечення сприятливих умов вільного доступу до баз даних, що значно полегшить користування фондами новостворених колекцій, які були невідомі науковій громадськості і тим самим збільшить кількість споживачів, в 2009 році розпочато створення електронно-інформаційної бази на фонди Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій (далі – ВБЗІК).

В процесі роботи по упорядкуванню книжкових фондів у ВБЗІК в окрему колекцію на основі провенієнцій було виділено бібліотеку Київського

комерційного інституту (ККІ) та бібліотек навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів). На сьогодні обсяг цієї колекції становить більше 20 тис. од. зб.

Постановка проблеми. Відсутність фундаментального й об'єктивного дослідження історії бібліотеки ККІ та бібліотек навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів), як найбільш повного зібрання літератури й інших документів з питань місцевої промисловості, економіки й міжнародної торгівлі, надихає нас сьогодні звернутися до віх минулого країни й заповнити цю історичну лакуну, повернути науці втрачені сторінки періоду зародження й життєдіяльності першого приватного ВНЗ України, віддати належне М. В. Довнар-Запольському – фундаторові ККІ, а також ученим, професорсько-викладацькому складу Інституту і його бібліотекарям, які своїми знаннями й кропіткою роботою створили, зберегли й примножили унікальні фонди бібліотеки. Формування колекції та створення науково-довідкового апарата на її фонди, дасть можливість вести до наукового обігу значну кількість маловідомих видань, що сприятиме більш повному розкриттю сучасних фондів НБУВ.

Аналіз модерних досліджень та публікацій. Наукові дослідження, які стосуються соціально-економічного розвитку України кінця XIX – початку XX ст., становлення системи комерційної освіти, історії заснування та подальшої долі Київського комерційного інституту і ролі його засновника – М. В. Довнар-Запольського відзеркалені авторами: І. В. Костенко; О. М. Доніком, А. І. Чутким, Л. А. Медвідь та Н. В. Лютко, А. Л. Киштимовим.

І. В. Костенко у науковому доробку «Становлення і розвиток системи комерційної освіти в Україні»[1] висвітлила умови в яких наприкінці XIX – початку XX ст. в Україні склалася досить розгалужена і стійка мережа комерційних навчальних закладів, які були створені із приватної чи громадської ініціативи й існували не на урядові, а на приватні кошти, що сприяло успішному розвитку системи комерційної освіти молоді. Ці навчальні заклади доповнювали вже існуючу освітню систему, робили її більш диференційованою і гнучкою.

У науковій статті Доніка О. М. «Реформування комерційної освіти в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.: поєднання інтересів держави і підприємницького капіталу»[2] розглядаються організаційні і фінансові заходи підприємницького прошарку України наприкінці XIX – початку XX ст. щодо створення мережі комерційних училищ і торговельних шкіл, відповідних вищих навчальних закладів, що було одним з виявів революційного науково-технічного прогресу в економіці українських губерній. Наголошується, що в сфері реформування комерційної освіти урядова політика залежала саме від ініціативи науковців та підприємців, адже це найбільше відповідало їхнім економічним та громадським інтересам.

Дослідник А. І. Чуткий у монографії «Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906-1920 рр.)»[3] висвітлює історичний шлях ККІ з усіма складовими вузівського життя

(порядок навчального процесу та зміст навчальних планів, наукова робота, матеріальна база та основні й допоміжні структурні підрозділи, організація управління, студентський контингент та професорсько-викладацький склад Інституту тощо).

Л. А. Медвідь та Н. В. Лютко у науковій статті «Провідні етапи діяльності В. М. Довнар-Запольського щодо започаткування вищої економічної освіти в Україні»[4] висвітлюють чинники започаткування вищих економічних навчальних закладів України та виокремлюють етапи подвижницької діяльності М. В. Довнар-Запольського на цьому терені.

Роль засновника та визначного організатора першого в історії України приватного вищого навчального закладу у м. Києві, професора Університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольського розглядає А. Л. Киштимов у науковій праці «Київський комерційний інститут у долі М. В. Довнар-Запольського»[5]. Автор детально подає історію виникнення Вищих комерційних курсів, які невдовзі напологалими намаганнями засновника і директора ВКК професора М. В. Довнар-Запольського були реорганізовані у Київський комерційний інститут – перший приватний вищий спеціалізований навчальний заклад, в якому на рівних навчались студенти обох статей і вперше в історії України було вирішено гендерну проблему.

Детально описуючи історію організації Київського комерційного інституту, автор припустився хибного, на наш погляд, твердження про те, що Міністерство народної освіти визнало не доцільним відкриття під своєю егідою комерційного навчального закладу – Вищих комерційних курсів, якими опікувався професор М. В. Довнар-Запольський, тому що, ВКК як такі, за фахом не було передбачено законодавчими положеннями про підпорядкування комерційних навчальних закладів відомству народної освіти. Насправді дозвіл на відкриття спеціалізованих вищих навчальних закладів, включаючи також і курси комерційних знань, міг на той час надаватися виключно Міністерством фінансів. Чим і успішно скористався професор М. В. Довнар-Запольський. На жаль, цю прикру помилку повторюють й інші дослідники, і час від часу вона з'являється у наукових працях.

Мега статті: ознайомити науковців, дослідників, широке коло читачів з історією формування фондів бібліотек навчально-допоміжних підрозділів ККІ, які за допомогою провенієнції виокремлено з масиву неопрацьованої літератури і є складовою книжкового фонду ВБІК НБУВ.

Виклад основного матеріалу.

Заснування у Києві в 1906 р. професором Університету Св. Володимира Митрофаном Вікторовичем Довнар-Запольським приватних Вищих комерційних курсів для студентів обох статей, реорганізованих у 1908 р. у Комерційний інститут, безумовно відповідало зростаючим потребам як вітчизняної промисловості і торгівлі, так і місцевим запитам державно-адміністративних установ.

Згідно зі Статутом ККІ (1908 р.) вищий навчальний заклад мав бути забезпечений усіма необхідними навчальними посібниками та мати у своїй структурі навчально-допоміжні підрозділи, зокрема бібліотеки загальноосвітньої та фахової літератури відповідно до основних предметів навчання.

Підвищення рівня викладання в Інституті і розвиток різних галузей промисловості і торгівлі на основі наукових досягнень сприяло розвитку його науково-допоміжних підрозділів. Спочатку лише Фундаментальна бібліотека ККІ була центром зосередження цінного і інноваційного книжкового фонду та осередком фахового обслуговування професорсько-викладацького складу для удосконалення навчально-педагогічного процесу, а також лекційно-навчальних потреб студентів. Але з часом почали виникати і розширювати свою діяльність навчально-допоміжні підрозділи та їхні бібліотеки. Окрім основної, фундаментальної бібліотеки та студентської бібліотеки підручників, в Інституті було організовано ряд бібліотек у навчально-допоміжних підрозділах – фахових кабінетах, які спочатку були підпорядковані *Музею товарознавства* ККІ, як-то: *Геологічний кабінет*, що був розташований на другому поверсі головного корпусу Інституту, займав площу 8,27 кв. сажень¹ (18,6 кв. м.), завідувачим якого був професор Й. Р. Кобецький, а його асистентом П. Ю. Грищинський. У кабінеті, багатому оснащеному різноманітними зразками порід та мінералів, студенти слухали тематичні лекції професорів та виконували домашні завдання, лабораторні роботи [6].

Залізничний кабінет знаходився на першому поверсі Інституту, площею 4,52 кв. саж. (9,6 кв. м.), стіни якого були обклеєні шпалерами, підлога паркетна, вікна виходили у двір. У кабінеті знаходились письмовий стіл, крісло, віденські стільці, шафа, етажерка з посібниками для практичних занять [7]. Завідувачем кабінету був професор П. Н. Ришков. Метою організації кабінету було наочне ознайомлення студентів ККІ з необхідними матеріалами, інструментами, приладами, з якими майбутні фахівці могли зустрітися під час роботи на залізницях. З цією метою у кабінеті було організовано спеціалізовану бібліотеку, яка комплектувалась різноманітними документами, інструкціями, графіками, виданнями за фахом, які відносились до залізничної справи і стосувались організації та експлуатації залізниць [8].

Кабінет торгівельства площею 12,02 кв. саж. (25,6 кв. м.) був розташований на першому поверсі ККІ. Його завідувачем був викладач М. Т. Синопійський-Трофимов. Початком заснування кабінету стало отримання невеликої кількості довідкової літератури та прейскурантів, які були передані до бібліотеки кабінету із Музею товарознавства [9]. Метою організації кабінету було зосередження літератури, експонатів торгівлі та інших предметів, необхідних для практичного вивчення торговельної справи в цілому. Кабінет було засновано у 1910 р., а у 1915 р. бібліотека кабінету

налічувала 748 назв фахової літератури, в тому числі – 148 назв іноземними мовами [10].

Наповнення фондів бібліотеки кабінету відбувалось досить інтенсивно, постійно надходили навчальні посібники, таблиці логарифмів, статuti, фахові збірники, каталоги, прейскуранти, словники з комерційних наук, таблиці для вирахування відсотків, банківські звіти (Київського земельного, Петербурзького, Ризького комерційного, Російського для зовнішньої торгівлі тощо), звіти цукрових заводів (Олександрівського, Боровського, Григорівського, Калиновського, Кальникського, Старосинявського, Строгановського, Томашпольського, Узинського тощо) [11].

У великій кількості надходили також журнали, тематичні збірники задач з рахівництва, комерційної арифметики, курси комерційної кореспонденції, словники міжнародної термінології, зразки документів із банківської справи, розціночні таблиці, зразки ділових паперів, баланси акціонерних підприємств, таблиці для перерахунку курсів іноземної валюти у російську, та навпаки, каталоги та прейскуранти різних фірм. Одним із цінних придбань бібліотеки були комплекти журналу «Счетоводство» за одинадцять років (1894–1904), в яких містилися статті з питань комерційної освіти та важливих наукових проблем із облікової справи: бухгалтерії та питань комерційних відносин [12].

З метою упорядкування та поповнення книжкових фондів кабінетів, Бібліотечна Рада Інституту регулярно переглядала інвентарні книги Фундаментальної бібліотеки ККІ, відбирала фахові видання для передачі їх у відповідні кабінети. Кожен завідувач бібліотеки кабінету намагався якомога повніше укомплектувати книжкові фонди і не рідко звертався до Бібліотечної Ради або до Управління ККІ з проханням придбати окремі довідкові видання, яких нажалі бракувало, наприклад таких як: «Весь Киев»; «Вся Москва»; «Весь Петроград» [13].

Кабінет Земсько-міської справи, яким завідував у 1913 р. К. Г. Воблий, був розташований на третьому поверсі Інституту і мав площу 14,96 кв. саж. (31,9 кв. м.) [14]. Основним завданням кабінету було надати можливість професорсько-викладацькому складу проводити заняття зі студентами при допомозі документного і частково наочного вивчення усіх аспектів організації земської та міської справи в її історичному розвитку та поставлених перед нею чергових завдань. Разом з тим, матеріали кабінету повинні були ознайомити студентів з документами, з якими доведеться їм зустрітися у практичній діяльності, та надати можливість викладачам і студентам слідкувати за усіма новими досягненнями науки і техніки, отримати відсутнього досвіду в галузі швидкоплинного розвитку земської та міської справи.

З метою виконання поставлених завдань у бібліотеці кабінету було зосереджено російську та іноземну літературу, а також періодичні видання з питань місцевого господарства та самоуправління;

¹ Сажень = 2.13 м.

значна увага приділялась друкованим виданням місцевих земств та міст у вигляді кошторисів, звітів, доповідей, журналів засідань, збірників постанов, інструкцій, статутів, правил тощо.

Крім вищезазначеного, у кабінеті знаходились фотографії міських і земських установ, споруд та підприємств, схеми раціонального планування, діаграми, картограми тощо. Матеріали до кабінету надходили різними шляхами, частково за рахунок Інституту, частково з пожертв, а також відповідно до розісланих циркулярних та персональних звернень керівництва ККІ до урядових земських, міських та громадських установ. Завдяки турботливим сприянням земств і міст Російської імперії, кабінет став важливим підрозділом не тільки для професорсько-викладацького складу та студентів ККІ, але й для багатьох працівників у галузі місцевого господарства та самоуправління, а також для отримання різноманітних довідок, оскільки у своїй діяльності фахівці нерідко зверталися за допомогою до різних адміністративних установ Києва. Для більш ефективного обслуговування користувачів у кабінеті всі матеріали були розподілені між 6-ма відділами: 1. Загальна література з питань міського і земського господарства та самоуправління; 2. Періодичні видання, присвячені повністю або частково земській і міській справі; 3. Друковані матеріали земств та міст у вигляді кошторисів, звітів, доповідей, журналів засідань, збірників, звітів постанов та ін., були розташовані за системою, прийнятою у м. Кельні (Німеччина) на зразок організації комунального архіву, в особливу групу з розподілом їх по районах та предметах господарювання, які були розташовані у 80 висувних шухлядах; 4. Довідкові видання – земські та міські календарі, довідкові книги, покажчики літератури, словники та ін.; 5. Зразки бланків, які використовувалися у діловодстві органів самоуправління, бухгалтерських та інших діловодних книг, формулярів, реєстраційних карток, плакатів та ін.; 6. Збірка наочних графічних матеріалів: різноманітні фотографії міських та земських установ, споруд та підприємств (шкіл, лікарень, водогонів, каналізацій, шляхових споруд, вогнестійких будівель, будинків робітничих селищ і міст-садів та ін.), схеми раціонального планування міст і селищ, діаграми, картограми та графічні матеріали відповідно до тематики кабінету[15].

На середину 1914 р. загальна кількість літератури у кабінеті складала 218 назв у 1999 од. зб., іноземними мовами – 115 од. зб. За рахунок кабінету було придбано 20 од. зб., отримано як дарунок – 1793 од. зб.[16]. У цьому ж році кабінет отримав 35 назв вітчизняних періодичних видань, та 15 назв – іноземних[17].

Географія надходжень матеріалів до бібліотеки кабінету була широкою та різноманітною, у 1914 р. біля 150 респондентів надсилали свої матеріали до ККІ, серед зазначеної кількості дарувальників, на наш погляд, можна виокремити такі: Архангельська міська управа; Астраханська міська управа; Бакинська міська управа; Батумська міська управа; Варшавський міський магістрат; Віленська

міська управа; Гомельська міська управа; Єнісейська міська управа; Єреванська міська управа; Иркутська міська управа; Московська міська управа; Петербурзька міська управа; Ризька міська управа; Тульська міська управа; Харбінська міська управа; Анкерманська повітова земська управа; Балтська земська управа; Бессарабська губернська земська управа; Кишинівська повітова земська управа; Полтавське губернське земство; Ставропольська губернська земська управа, тощо[18].

Семінарії (кабінет) економічних та фінансових наук, яким завідував у 1912-1916 рр. приватдоцент Л. М. Яснопольський, бібліотекарем працював С. Й. Гольдельман. Кабінет займав площу у 9,64 кв. саж. (20,6 кв. м) і був розташований на другому поверсі Інституту[19].

У вересні 1913 р. Постановою Правління ККІ навчально-допоміжні підрозділи Інституту, як-то: Кабінет земсько-міської справи, Кабінет торгівельно-навства, Семінарії економічних та фінансових наук, Статистичний кабінет, Кабінет страхової справи та Кабінет економічної географії було підпорядковано Економічному відділенню (факультету) ККІ, яке у повному обсязі надавало загальні відомості з комерційних наук, готувало фахівців для громадських, приватних та державних установ у галузі торгівлі, фінансів та промисловості[20].

У 1914 р. бібліотека Семінарію налічувала 2610 назв у 5338 од. зб., з яких книжок російською мовою 1494 назви у 3092 од. зб., та іноземними мовами 1116 назв у 2246 од. зб. Протягом року бібліотека отримала літературу російською мовою 282 назви у 474 од. зб., загалом – 360 назв у 688 од. зб. У загальній кількості подарованої російськомовної літератури, отриманої від різних установ та приватних осіб, 151 назва у 177 од. зб.; у обмін на «Покажчик журнальних статей», який було видано Семінарієм, отримали один примірник літератури, а решта – 208 назв (інвентарних записів) у 510 од. зб., була придбана за гроші.

У 1915 р. була проведена значна робота з упорядкування двох цінних бібліотечних зібрань, отриманих кабінетом: «Архів Київського біржового комітету», пожертвований у кількості 604 назви (2175 од. зб.), та закуплений у 1912 р. довідковий фонд («Hand-apparat») професора Д. Шгернега, який складався з 4964 назви у 5057 од. зб. Оскільки зазначена література мала визначну бібліографічну рідкість, всі видання було заінвентаризовано, закаталогізовано та передано до оправи [21].

Таким чином, у цьому ж році фонд бібліотеки кабінету налічував: російськомовних книжок 5350 назв у 5660 од. зб., іншомовних – 6188 назв у 7598 од. зб., загалом – 11538 назв у 13258 од. зб.

У 1915 р. надходження періодичних видань значно скоротилося внаслідок Першої Світової війни, тому що Семінарії головним чином випишував іноземні журнали. Наприклад: у 1913-1914 рр. бібліотека отримувала російськомовних – 13 назв, англійською мовою – 6, французькою – 7, італійською – 1, німецькою – 30, а у 1914-1915 рр. – російською мовою – 12 та англійською – 2 [22].

Для користування бібліотекою Семінарію кабінет був облаштований 9 великими столами для читачів, та 36 стільцями, 15 книжковими шафами, 7 каталожними шухлядами та іншим бібліотечним обладнанням [23].

Статистичний кабінет був розташований на другому поверсі ККІ і займав площу 14,40 кв. саж. (30,7 кв. м.); завідував кабінетом у 1913 р. викладач О. Л. Ржаксенський [24].

У 1914 р. бібліотека кабінету налічувала 5661 од. зб. Література до кабінету надходила двома шляхами – безкоштовним надходженням та закупівлею земських, міських та інших фахових видань.

Основу цієї бібліотеки заклав викладач статистики ККІ О. О. Русов, який подарував свою приватну колекцію з досить цінними виданнями. Невдовзі бібліотека поповнилась ще однією приватною колекцією, яка надійшла від Катерини Миколаївни Антонович2. На всю літературу, яка надходила до бібліотеки ККІ, було складено єдиний інвентарний каталог від № 1 до № 3148. Книжки колекції О. О. Русова та родини Антоновичів було заінвентаризовано в окремий каталог за № 1, а надалі окремого каталогу не велось і література реєструвалась в інвентарному каталозі Фундаментальної бібліотеки ККІ. Окремо був складений картковий каталог на 400 од. зб. з позначкою «шафа Русова».

У зв'язку з переведенням кабінету і бібліотеки у нове, просторніше приміщення, було у двічі збільшено кількість книжкових шаф, придбана двобічна драбина для більш зручної роботи з літературою [25].

На всю літературу, яка надходила до кабінетів, обов'язково треба було скласти три примірники каталожних карток: два примірники для каталогу Фундаментальної бібліотеки ККІ і один примірник – для бібліотеки фахового кабінету [26].

Кабінет страхової справи знаходився на третьому поверсі ККІ, займав площу у 14,49 кв. саж. (30,9 кв. м.). Завідував кабінетом у 1912-1913 рр. викладач А. І. Ярошевич, який вперше запропонував ідею заснування страхового кабінету. Він розіслав циркулярні листи до інспекторів київських та страхових товариств в інших містах Російської Імперії з проханням надсилати до ККІ матеріали та документи відносно страхової справи. Страхові установи активно відгукнулись на цей запит і почали надсилати свої матеріали, які були систематизовані та розподілені на 7 відділів: 1. Журнали та щорічники; 2. Інструкції загального характеру, економічна та юридична література; 3. Соціальне страхування; 4. Страхування життя; 5. Страхування від пожеж; 6. Інші галузі страхування; 7. Математика та теорія ймовірності. У свою чергу зазначені відділи розподілялись на підвідділи [27].

У 1913 р. фонд бібліотеки кабінету складав 428 назв у 772 од. зб. [28], а через рік у фондах бібліотеки кабінету налічувалось 1026 назв журналів, книжок, збірників тарифів та інших інструкцій з усіх видів страхування, які складали 2070 од. зб. З цієї кількості літератури було придбано за рахунок

кабінету – 218 од. зб.; передано з Фундаментальної бібліотеки – 200 од. зб., надійшли як пожертва від різних приватних осіб та установ – 1652 од. зб.; російською мовою нараховувалось – 904 назви у 1895 од. зб., літератури на іноземних мовах – 122 назви у 175 од. зб. [29].

Право користуватися літературою з бібліотеки кабінету надавалось тільки студентам, які навчалися на підвідділі страхової справи. Щоденно бібліотекою та навчальними посібниками користувалось від 10 до 30 студентів, які були записані до «книги обліку студентів страхового підвідділу» [30].

Кабінет економічної географії знаходився на другому поверсі Інституту, займав площу розміром 8,96 кв. саж. (19,1 кв. м.). Завідував кабінетом викладач А. І. Ярошевич, який передав керівництво кабінетом у 1913 р. О. М. Волкову, а той, у свою чергу, у 1914 р. передав кабінет М. В. Зоріну.

Метою створення кабінету був пошук і збирання фахового матеріалу, необхідного для викладання економічної географії та для практичних занять студентів. Доцільно відмітити також, що економічна географія, як наукова дисципліна, виокремилась з товарної географії як предмета викладання, але ніколи не втрачала з нею наукових зв'язків. Однак все виразніше в ній виступає на перший план завдання поглиблення економіко-географічного синтезу.

Фонд бібліотеки кабінету у 1914 р. складав 144 назви у 211 од. зб., які були передані з Фундаментальної бібліотеки ККІ у березні 1913 р. одночасно з передачею великого масиву фахової літератури – 9583 од. зб. до бібліотек відповідних кабінетів [31].

Оскільки кожний кабінет розробляв індивідуальні правила користування літературою, матеріалами та книжками з бібліотек, що викликало незручності серед користувачів, у грудні 1913 р. на засіданні Навчального Комітету ККІ було рекомендовано ректором ККІ М. В. Довнар-Запольським розробити універсальні правила користування бібліотеками кабінетів, які були розроблені і затверджені у березні 1914 р. Правила користуванні бібліотеками фахових кабінетів наголошували:

1. Кабінети для занять студентів Інституту в період навчання відкриті з 10. 00 до 15. 00, і з 17. 00 до 20. 00.

2. Користуватися книгами у зазначений час можуть тільки студенти Інституту, які були записані на практичні заняття, або на один з підвідділів.

3. Для відвідування кабінетів студентам видаються за підписом зав. кабінетом іменні пропускні квитки на час проведення практичних занять. Студентам, які вже закінчили ККІ, та стороннім особам може бути дозволено Правлінням ККІ та за згодою зав. кабінетом, у разі необхідності, відвідування кабінету на визначений термін.

4. Зберігач (або завідувач) кабінету слідкує за порядком утримання книг та іншого майна кабінету; веде інвентарний запис у порядку надхо-

2 К. М. Антонович – дружина Дмитра, сина В. Б. Антоновича, проф. Університету Св. Володимира.

дження книжок та інших матеріалів; видає у кабінеті книжки та матеріали для користування ними безпосередньо у приміщенні кабінету; веде в окремому щоденнику записи відвідування кабінету та користування його посібниками. Зберігач кабінету видає книги і матеріали для занять з 10. 00 до 12. 00 та з 18. 00 до 20. 00. Книжки та матеріали з кабінету додому не видаються. За пошкодження та зіпсування видань з бібліотеки відповідальність несе той, хто скоїв цей злочин.

5. Ключі від книжкових шаф та іншого майна повинні завжди знаходитись у Зберігача кабінету, і без його дозволу ніхто не може видавати та користуватися книжками.

6. Один раз, протягом навчального року, до 1 грудня, але не пізніше 15 червня Зберігач кабінету проводить інвентаризацію майна, представляє Правлінню ККІ, за підписом зав. кабінетом, список (перелік) майна, що стало непридатним для подальшого користування і повинно бути виключеним з інвентарних книг. Представляючи список, необхідно достеменно вказати інвентарний номер та вартість майна, яке вийшло з користування (кожний номер окремо, а потім – загальний підсумок).

7. Під час канікул кабінети можуть бути відкриті для користування при наявності постанови Правління ККІ, якщо на це є потреба. Зберігач кабінету зобов'язаний протягом студентських канікул перевірити і в разі необхідності скласти нові книжкові каталоги та інвентарні записи, привести кабінет до повного робочого ладу і потурбуватися про своєчасне придбання книжок та іншого майна, за вказівкою зав. кабінетом та з дозволу Правління ККІ [32].

У практичній роботі бібліотекаря, дослідника, науковця з історичними книжковими зібраннями, в більшості випадків, визначним чинником для реконструкції втрачених на сьогодні чи розпорочених книгозбірень є провенієнція. Власне тому виявлення та дослідження провенієнцій є невід'ємною частиною книгознавчих та бібліотекознавчих досліджень.

Провенієнції, виявлені на примірниках Фундаментальної бібліотеки та бібліотек навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів) ККІ, а саме: екслібриси, печатки, авторські записи, власницькі помітки, дарчі написи тощо, можуть багато про що розповісти спеціалісту, досвідченому фахівцю.

Увесь масив літератури, який поступав до Фундаментальної бібліотеки ККІ, мав бути опрацьований таким чином: проштампований відповідно до розподілу видань між основною бібліотекою та кабінетами; заінвентаризований, з присвоєнням кожного екземпляру інвентарно-порядкового номеру.

Більшість літератури, яка поповнювала книжкові фонди Бібліотеки ККІ та книгозбірень навчально-допоміжних підрозділів, мала паперову обкладинку, бо тверда оправа коштувала недешево. За час користування вона обтріпувалась і її необхідно було поновити. Книжки та періодичні видання з більш пошкодженими палітурками видавали до майстерні для оправи. Книжки з великою кількістю сторінок, які мали широкий корінець, під час

оправи отримували ще й власні реквізити, які вказували на приналежність до Фундаментальної бібліотеки або до бібліотек навчально-допоміжних підрозділів ККІ.

У верхній частині корінця шляхом сліпого (безбарвного) тиснення було позначено інвентарно-порядковий номер книги, трохи нижче – автор та скорочена назва твору, у нижній частині корінця – належність до тієї чи іншої бібліотеки навчально-допоміжного підрозділу Інституту. Якщо ж книжка мала невелику кількість сторінок (приблизно до 150) і не було можливості відтиснути на корінці всі необхідні реквізити, вони розмішувались на лицьовій верхній частині палітурки: у лівому верхньому куточку проставлявся інвентарно-порядковий номер, нижче – автор та скорочена назва твору, внизу – аббревіатура фонду відповідної бібліотеки. Усі ці реквізити, як правило, викарбовувались шляхом тиснення, нерідко – золотом.

Книжки та періодичні видання після оправи отримували на корінці суперекслібрис у вигляді аббревіатури назв підрозділів Бібліотеки, який вказував на приналежність до Фундаментальної книгозбірні та бібліотек навчально-допоміжних підрозділів ККІ, наприклад: «В. К. К.» – «Высшие Коммерческие курсы»; «Ф. Б. К. К. И.» – «Фундаментальная библиотека ККИ»; «С. Б. К. К. И.» – «Студенческая библиотека ККИ»; «Б. У. К. К. И.» – «Библиотека учебников ККИ»; «К. Т. К. К. И.» – «Кабинет торговлеведения ККИ»; «Семинарий К. К. И.» – «Семинарий (финансово-экономических) наук ККИ»; «К. К. И. С. К.» – «ККИ Страховой кабинет»; «С. К. К. К. И.» – «Статистический кабинет ККИ»; «Э. Г. К. К. И.» – «Экономической географии ККИ (кабинет)»; «Б. К. Ж. Д.» – «Библиотека Кабинета железнодорожного».

Нові відомості про історичну роль бібліотек ВНЗ доповнюють і поглиблюють знання про їхню історію, шляхи комплектування, склад і зміст фондів, таким чином більш чітко визначається роль і діяльність цих установ у навчально-інформаційному просторі України.

Висновки

Бібліотека ККІ та бібліотеки навчально-допоміжних підрозділів (кабінетів), у книжкових фондах яких накопичувались і зберігалися масиви науково-навчальної літератури, сприяли поглибленню та розповсюдженню знань, які викладалися в Інституті. Вони представляють собою історико-культурну пам'ятку кінця XIX – початку XX ст. в контексті економічного розвитку українських етнічних земель. Ці бібліотеки потребують більш глибокого, всебічного науково-книгознавчого, джерелознавчого та бібліотекознавчого дослідження. В історико-книгознавчих дослідженнях провенієнції є важливим джерелом, яке наповнене найбагатшим фактографічним матеріалом про існування бібліотек, шляхи формування книжкових фондів. У зв'язку із створенням електронного каталогу на фонди Фундаментальної бібліотеки ККІ та книгозбірень фахових кабінетів, постає потреба у комплексному дослідженні організації та комплектування їхніх фондів, наукового опрацювання нових надходжень,

зберігання та використання зібраної літератури для поширення історичних торгівельно-економічних знань в інформаційному просторі України та сучасного суспільства.

Література

1. Костенко І. В. Становлення і розвиток системи комерційної освіти в Україні // Часопис Київського університету права. 2019/3. 304 с. - С. 40-44.
2. Донік О. М. Реформування комерційної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: поєднання інтересів держави і підприємницького капіталу / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 22. – 446 с. - С. 254–267.
3. Чуткий А. І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906 – 1920 рр.) [Текст]: [монографія] / Андрій Чуткий; Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. — Ніжин: Лисенко М. М., 2013. — 524 с.
4. Медвідь Л. А. Провідні етапи діяльності М. В. Довнар-Запольського щодо започаткування вищої економічної освіти в Україні / Медвідь Л. А., Лютко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2009. – Т. 97. – С. 36–39.
5. Киштымів А. Л. Киевский коммерческий институт в судьбе М. В. Довнар-Запольского / А. Л. Киштымів // Архивознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. / Держкомархів України. – Київ, 2000. – Вип. 2 : Архивознавчі читання. 277 с. – С. 114–130.
6. Державний архів міста Києва (ДАК), ф. 153 Киевский коммерческий институт, оп. 8, спр. 907 О Земско-городском подотделе института (1914 г.), арк. 45.
7. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 129 Докладная записка об истории развития коммерческого образования в России и деятельности коммерческих институтов в г. Москве и Киеве; проект положення об институте [1910 г.], арк. 143.
8. Музей Товароведения при Киевском Коммерческом Институте. – Вип. 3. – Киев: Типогр. И. И. Чоколова, 1911. – С. 47-48.
9. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1087 Копии протоколов заседаний строительной комиссии Института; проект и копии ведомости изменений проекта расширения здания Института; сведения о кубатуре новых зданий, построенных в 1914 г. (1914-1915 гг.), арк. 89.
10. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 909 О реорганизации Кабинета торговлеведения при институте (1914-1915 гг.), арк. 45.
11. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 77.
12. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 909 О реорганизации Кабинета торговлеведения при институте (1914-1915 гг.), арк. 35.
13. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 836 О приобретении оборудования для кабинета торговлеведения и книг для библиотеки кабинета (29 августа 1913 – 11 апреля 1915 гг.), арк. 7.
14. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1087 Копии протоколов заседаний строительной комиссии Института; проект и копии ведомости изменений проекта расширения здания Института; сведения о кубатуре новых зданий, построенных в 1914 г. (1914-1915 гг.), арк. 89.
15. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 57.
16. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 55.
17. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 907 О Земско-городском подотделе Института (1914 г.), арк. 45.
18. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 61
19. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1087 Копии протоколов заседаний строительной комиссии Института; проект и копии ведомости изменений проекта расширения здания Института; сведения о кубатуре новых зданий, построенных в 1914 г. (1914-1915 гг.), арк. 89.
20. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 730 Переписка директора института с деканом экономического отделения о переводе вольнослушателей в действительных слушателей, о лицах окончивших институт, об укомплектовании профессорско-преподавательского состава. Список периодических изданий, получаемых библиотекой института. Списки профессорско-преподавателей (1913 г.), арк. 76.
21. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 424 Акт о передаче и деятельности библиотеки Семинария экономических и финансовых наук при Институте (19 ноября 1911-15 мая 1917 гг.), арк. 21.
22. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1321 Отчет о деятельности Семинария экономических и финансовых наук за 1914-1915 гг., арк. 3-4.
23. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1321 Отчет о деятельности Семинария экономических и финансовых наук за 1914-1915 гг., арк. 7.
24. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1087 Копии протоколов заседаний строительной комиссии Института; проект и копии ведомости изменений проекта расширения здания Института; сведения о кубатуре новых зданий, построенных в 1914 г. (1914-1915 гг.), арк. 89.
25. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 895 Акт передачи библиотеки Семинария экономических и финансовых наук и кабинета экономической географии новому хранителю (1914 г.), арк. 15.
26. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1156 Рапорты и заявления библиотечной комиссии о приобретении книг и журналов, об оборудовании библиотеки, списки периодических изданий, списки слушателей за которыми числился штраф за несвоевременное возвращение книг в библиотеку (20 мая 1915-21 августа 1917), арк. 2.
27. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 1.

28. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 609 Акт о сдаче движимого имущества и капиталов директором института Попечительному совету. Сведения о состоянии движимого имущества учебно-вспомогательных учреждений Института за 1912-13 уч. год, арк. 44.

29. ДАК, ф. 153, оп. 10, спр. 10 Отчет о деятельности Института за 1912-1913 гг. Списки личного состава, арк. 1.

30. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 1153 Отчет о деятельности Страхового кабинета за 1914-1915 уч. год, арк.4.

31. ДАК, ф. 153, оп. 8, спр. 609 Акт о сдаче движимого имущества и капиталов директором института Попечительному совету. Сведения о состоянии движимого имущества учебно-вспомогательных учреждений Института за 1912-13 уч. год, арк. 47.

32. ДАК, ф. 153, оп.8, спр. 675 Правила пользования кабинетами при Киевском коммерческом институте, бывшие на рассмотрении Учебным комитетом в заседании 19 марта 1914 г. и утвержденные, арк. 51.